

Henrique Vieira Filho
<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Todo Dia Era Dia De Índio

Neste artigo, o artista e psicanalista Henrique Vieira Filho celebra a presença da cultura indígena em nosso dia-a-dia, bem como na literatura e mitologia, destacando duas heroínas nativas que nomeiam fontes da região do Circuito das Águas Paulista: Lindóia e Obirici.

Publicado resumido no **Jornal O Serrano**, Nº 6300, de 15/04/2022 e na íntegra em <https://henriquevieirafilho.com.br/2022/04/19/todo-dia-era-dia-de-indio>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6470571>

Após um bom banho, deitei na minha rede e, entre um gole e outro de guaraná e punhados de pipoca, fiquei pensando em como homenagear a cultura indígena.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Além da evidente presença em nosso dia-a-dia, nos hábitos alimentares, na higiene e até terapêuticos, quero aqui focar na influência sobre as artes.

Eu, por exemplo, estudei e adotei grafismos indígenas nas pinturas corporais que aplico e fiz releituras de clássicos, como a "Mona Lisa" e "O Nascimento de Vênus", diversificando as personagens femininas para versões tupis.

Na literatura brasileira, então, constatamos um verdadeiro culto às nossas heroínas nativas: Aurélia, Iracema, Cecília, Capitu, Moema e muitas outras que se somam ao panteão dramático indigenista, das quais destacarei duas bastante conhecidas aqui no Circuito das Águas.

Muitos saciam a sede com produtos que levam o nome da personagem épica **Lindóia** (de "O Uruguai", obra de Basílio da Gama), que preferiu a morte à negação do amor.

Outros tantos de nós, bebemos das lágrimas da **Índia Obirici**.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Fotografia do mosaico da Fonte da Índia, em Monte Alegre do Sul, com Henrique Vieira Filho e Fabiana Vieira

Sua lenda nos conta que disputou com sua irmã Paraí o amor do cacique Abaetê, que foi orientado por Tupã e Sumá a propor um torneio de arco e flecha para resolver a questão.

Obirici perdeu, caindo na mais profunda tristeza. As Parajás, deusas da piedade, tentaram consolar. A divina Paré, deusa da fé, não conseguiu lhe dar esperança. Tolori, deus da coragem, também tentou lhe animar.

Dia e noite, as lágrimas da formosa indígena caíram, formando o córrego Ibicuiretã, sobre o qual estendia seus braços

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

para o céu, até que Tupã atendeu suas preces, pondo um fim ao seu sofrimento.

O rio de choro fica no Sul do Brasil, mas, perto de nós, temos a **Fonte da Índia Obirici**, que, mesmo triste, ainda nos concede atender um desejo, desde que consigamos encontrar os sete pássaros escondidos em seu mosaico.

Bom, eu os encontrei e provo com a foto que ilustra este artigo! E o que desejei é que todos nós reflitamos sobre o que já nos alertava a cantora Baby Do Brasil: "todo dia, era dia de índio"

Ilustrações:

Fotografia do mosaico da Fonte da Índia, em Monte Alegre do Sul e a localização dos sete pássaros escondidos

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Title: Kayapó Cosmology
Artist: Henrique Vieira Filho

Os primeiros Mebêngokrês (Kayapós) desceram dos céus para a terra e aqui habitaram. Nesta tela, a filha da chuva, Nhokpôktí, trazendo frutas e legumes das aldeias celestes para ensinar as tribos a plantar.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Title: Caipora - Goddess Of The Forests
Artist: Henrique Vieira Filho

Seu nome tem origem na língua tupi: "kaa-póra" (habitante das matas), um ente fantástico que protege a natureza, em especial, os animais, à semelhança das deusas céltica Arduinna e nórdica Freya (todas igualmente acompanhadas por um porco selvagem) e das grego-romanas Artemis/Diana.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Title: Yara - Mother Of The Waters
Artist: Henrique Vieira Filho

Yara, Uiara (do tupi y-îara, "senhora das águas"). Guerreira das tradições indígenas (Tupi-Guarani), renasce como espírito nas águas doces, que se tornam seu domínio. A miscigenação com a cultura europeia lhe antropomorfiza como Sereia.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Title: Aphrodite Indigenous
Artist: Henrique Vieira Filho

Uma Vênus Indígena, com grafismos das tribos marajoaras, sendo a representação da própria Mãe Natureza.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Title: Brazilian Dragon
Artist: Henrique Vieira Filho

Da Mitologia Tupi-Guarani, Boiarara é a poderosa cobra alada, do elemento fogo, equivalente brasileiro aos dragões e a Quetzalcóatl, dos Astecas.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)